

устойчивого развития это следует рассматривать в качестве направления дальнейших разработок по представленной проблеме.

Список использованных источников

1. Васин, Н.С. Влияние уровня антропоэнтропии управленческих решений на устойчивость функционирования предприятия / Н.С. Васин, К.С. Рябых. – Текст : непосредственный // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2013. – Т. 6. – № 44 (182). – С. 40-44.
2. Абазян, А.Г. Проблемы устойчивого развития предпринимательских структур / А.Г. Абазян. – Текст : электронный // Сфера услуг: инновации и качество. – 2017. – № 28. – URL: <http://journal.kfrgteu.ru/files/2017/28/01.pdf> (дата обращения: 01.06.2022).
3. Безрукова, Т.Л. Методический подход к формированию концептуальной модели устойчивого развития мебельных промышленных предприятий / Т.Л. Безрукова, Е.В. Чугунова. – Текст : непосредственный // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2014. – № 4. – С. 7-12.
4. Мельник, Т.Е. Управление устойчивым развитием субъекта хозяйственной деятельности : монография / Т. Е. Мельник. – Орел : Орловский гос. ун-т, 2011. – 184 с. – ISBN 978-5-9929-0127-6. – Текст : непосредственный.
5. Арошидзе, А.А. Концептуальные особенности и практический инструментарий диагностики устойчивого развития предприятий / А.А. Арошидзе. – Текст : непосредственный // Финансовая экономика. – 2021. – № 10. – С. 3-7.
6. Арошидзе, А. А. Критериальный код устойчивого развития предприятий / А.А. Арошидзе. – Текст : непосредственный // ЦИТИСЭ. – 2022. – № 2 (32). – С. 135-146. – DOI 10.15350/2409-7616.2022.2.12.
7. Розенберг, Г.С. Информационный индекс и разнообразие: Больцман, Котельников, Шеннон, Уивер... / Г.С. Розенберг. – Текст : непосредственный // Самарская Лука : проблемы региональной и глобальной экологии. – 2010. – Т. 19. – № 2. – С. 4-25.
8. Рыбанов, А.А. Метрики разнообразия типов данных в физической схеме базы данных MySQL / А.А. Рыбанов. – Текст : непосредственный // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4 : Естественно-математические и технические науки. – 2019. – № 4 (251). – С. 87-90.

УДК 331.101.3

DOI

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье доказано, что мотивационный менеджмент предприятия, который основывается на сочетании экономических и социально-психологических методов управления, является основным действенным инструментом воздействия на каждого работника, что обеспечивает повышение производительности труда, эффективности производства на предприятиях и качества продукции, работ, услуг.

Ключевые слова: мотивация, трудовые ресурсы, мотивационный менеджмент, SWOT-анализ, персонал, факторы воздействия, механизм, предприятие

DEVELOPMENT OF MOTIVATIONAL MANAGEMENT AS THE MAIN CONDITION FOR THE EFFECTIVE USE OF LABOR RESOURCES

EVSEENKO V.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of
Accounting and Auditing,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article proves that the motivational management of an enterprise, which is based on a combination of economic and socio-psychological management methods, is the main effective tool for influencing each employee, which ensures an increase in labor productivity, production efficiency at enterprises and the quality of products, works, services.

Keywords: *motivation, labor resources, motivational management, SWOT analysis, staff, influence factors, mechanism, company*

Постановка задачи. Рост эффективности деятельности современных предприятий в значительной степени обуславливается развитием мотивационного менеджмента как движущей силы повышения трудовой активности персонала в турбулентной рыночной среде. Успехи и неудачи предприятий приоритетно связываются с умением их руководства производить способы достижения максимальных результатов деятельности подчинёнными на основе чёткого представления об особенностях их поведения, формирования стимулов к творческой активности, побуждения к работе с полной отдачей, проектирования процесса сознательного выбора ими того или иного типа поведения с учётом внешних и внутренних факторов. Решение этих задач позволяет обеспечить длительное влияние на персонал с целью изменения его ценностных ориентаций и сформировать трудовой потенциал предприятия на основе креативности.

Современные рыночные условия хозяйствования обусловили необходимость формирования предприятиями систем мотивационного менеджмента, которые обеспечили бы развитие их персонала как основного источника конкурентных преимуществ и создали на этой основе предпосылки для успеха в конкурентной борьбе на внутреннем и международном рынках. Для этого необходимо трансформировать весь мотивационный процесс, в том числе исследовать структуру мотиваций современной личности и коллектива, пересмотреть методы мотивации персонала, влияние условий деятельности на его мотивацию, изучить с позиций рыночных трансформаций взаимосвязь оплаты труда работников и их мотивационных побуждений.

Актуальность. В настоящее время экономика находится в состоянии изменений главных принципов управления хозяйственным процессом. Резкий переход к новому типу хозяйственного механизма обусловил ряд негативных тенденций относительно окружения предприятий: инфляцию, нестабильность финансовой системы, структурный кризис и т. д. Поэтому для предприятия, функционирующего в такой неблагоприятной среде как современная экономическая действительность, очень важно использовать все имеющиеся внутренние резервы для роста производительности труда и повышения конкурентоспособности, внедряя в практику управления инструментарий, который позволит смоделировать результаты управленческих решений. Только эффективная модель принятия управленческих решений даёт количественные и качественные прогнозы, может скоординировать в нужном направлении те многочисленные решения, которые руководители принимают в ответ на изменения макросреды предприятия.

Управление персоналом является ключевым аспектом мотивационного менеджмента, поскольку между самой природой предприятия и необходимостью результативного управления трудовыми ресурсами существует неразрывная связь. Обеспечение эффективности трудовой деятельности находится в центре управления персоналом. Для работников это предполагает создание условий, при которых они максимально продуктивно смогут выполнять поставленные задачи. Ключевым условием является создание такой мотивации к труду, которая бы побудила персонал работать с максимальной отдачей.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы развития трудового ресурса были в центре внимания классиков экономической теории А. Смита, Т. Шульца, Г. Беккера, которые основали теорию человеческого капитала, а также рекомендовали включать квалифицированных специалистов в состав национального богатства. В современных условиях проблемы повышения эффективности использования трудовых ресурсов, рост производительности труда на основе мотивационных факторов и усовершенствования управления работоспособностью персонала исследовали такие учёные: Н.Н. Барчан [1], Л.А. Васильева [2], К.Э. Винокуров [3], К.А. Завалий [4], А.А. Зайцева [5], С.А. Зверева [6], С.В. Ильченко [7], А.С. Ишмеева [8], Н.А. Лытнёва [9], Ж.А. Мингалёва [10], А.Ю. Минченков [11], А.В. Пахомов [12] и др.

Несмотря на проведённые исследования в русле этой тематики, в настоящее время вопросы мотивационного менеджмента нуждаются в дальнейшем рассмотрении. Существует много невыясненных теоретических, методологических и методических вопросов формирования модели мотивационного менеджмента предприятий.

Целью статьи является разработка теоретико-методических основ и обоснование практических рекомендаций по развитию мотивационного менеджмента как главного условия эффективного использования трудовых ресурсов на предприятиях.

Изложение основного материала исследования. Для успешного развития предприятия важным является формирование системы мотивации труда, которая влияет на его деятельность. Поэтому нежелание руководителей сосредоточить внимание на развитии мотивационного менеджмента может привести к низкой эффективности производства и убыточности предприятия.

Хозяйствующим субъектам всех организационно-правовых форм деятельности при использовании трудовых ресурсов приходится решать три группы задач. Прежде всего, необходимо определить, что производить и какие трудовые ресурсы при этом использовать – это касается первой группы задач. Вторая группа задач состоит в том, чтобы определить очерёдность привлечения тех или иных работников к выполнению производственных заданий. И, наконец, третья группа задач предусматривает необходимость обеспечения развития мотивационного менеджмента, который бы привёл к эффективному использованию трудовых ресурсов и в итоге – достижению цели и успеха всего предприятия.

Для того, чтобы деятельность была результативной, руководству предприятия необходимо постоянно выявлять имеющиеся и потенциальные возможности в отношении наиболее рационального использования своих ресурсов. Они всегда ограничены и неравномерно развиты не только в количественном, но и в качественном отношении. Нехватка одного из ресурсов может привести к угрозе существования предприятия [9, с. 49].

В условиях современности руководители предприятий часто даже не оценивают на соответствующем уровне важность и роль управления трудовыми ресурсами, как правило, уделяя внимание инвестициям и внедрению новых технологий.

Становится очевидным, что в рамках достижения общих целей предприятий особое внимание следует обратить на принятие управленческих решений, направленных на формирование человеческого капитала – движущей силы производства.

В экономической науке анализ стратегического управления осуществляется посредством использования SWOT-анализа. В контексте мотивационного менеджмента предлагаем использовать SWOT-анализ трудовых ресурсов предприятий. Расширенная матрица SWOT-анализа характеризует систему управления относительно

использования трудовых ресурсов, а в целом и развития мотивационного менеджмента, дающего возможность спрогнозировать его систему на предприятиях (рис. 1). Сильные стороны, приведённые на рисунке, бесспорно, обеспечивают эффективное использование трудовых ресурсов. В то же время слабые стороны и угрозы негативно повлияют на развитие мотивационного менеджмента на предприятии. Причины и источники возникновения таких неблагоприятных ситуаций на производстве специфичны для каждого предприятия. Их определение сопровождается значительными затратами ресурсов и времени. Их можно разделить на внутренние и внешние, субъективные и объективные [11, с. 64].

Корреляционная матрица SWOT-анализа	Возможности	Угрозы
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ рост доходов домохозяйств; ✓ повышение среднегодовой оплаты труда; ✓ рост объёмов финансирования образования и здравоохранения; ✓ увеличение расходов на здравоохранение 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ неблагоприятная демографическая ситуация; ✓ повышение уровня безработицы; ✓ снижение уровня экономически активного населения; ✓ рост индекса потребительских цен; ✓ уменьшение инвестирования в научной и образовательных сферах
Сильные стороны	Поле СИВ	Поле СИУ
<ul style="list-style-type: none"> ✓ повышение производительности труда; ✓ обеспечение материально-техническими средствами предприятий; ✓ увеличение количества работников с высшим образованием; ✓ увеличение трудовых ресурсов, повышающих квалификацию; ✓ использование «тактики поручений». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обучение и повышение квалификации персонала обеспечат его активное участие в решении сложных задач на всех звеньях производственного процесса. 2. Повышение доходов обеспечит получение высшего образования гражданами. 3. Развитие мотивационного менеджмента будет иметь положительное влияние на использование трудовых ресурсов предприятий. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внедрение современных разработок науки и техники, механизация и автоматизация производства повысит престижность производственных профессий. 2. Рост темпов инфляции уменьшит возможности предприятий по обеспечению производств материально-техническими средствами.
Слабые стороны	Поле СЛВ	Поле СЛУ
<ul style="list-style-type: none"> ✓ низкий уровень загрузки производственных мощностей и высокие затраты на производство; ✓ высокая текучесть кадров на предприятиях; ✓ неэффективная система мотивации сотрудников; ✓ высокая степень расслоения персонала по уровню компетентности. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение заработной платы снизит текучесть кадров. 2. Обеспечение работников необходимыми средствами защиты от влияния вредных веществ. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Упадок отдельных отраслей является одной из причин безработицы. 2. Высокая текучесть кадров связана с непрестижностью работы в отрасли. 3. На обеспечение предприятий работниками влияет снижение экономически активного населения.

Рис. 1. Расширенная матрица SWOT-анализа использования трудовых ресурсов на современных предприятиях

Источник: составлено автором на основе [1; 5; 9; 11]

Первые связаны с внутренними конфликтами, несовершенством управления, рискованной маркетинговой стратегией, недостатками организации производства. Вторые – с тенденциями и стратегией макроэкономического развития, политической ситуацией в стране, конкуренцией. Использование расширенной матрицы даст возможность распознать проблемную ситуацию в развитии мотивационного менеджмента как условия эффективного использования трудовых ресурсов.

С помощью расширенной матрицы SWOT-анализа выявлено, что причинами безработицы на предприятиях являются: уменьшение численности экономически активного населения и непрестижность отдельных профессий. Улучшить ситуацию можно за счёт повышения квалификации работников, использования концепции управления людьми – «тактики поручений», увеличения доходов работников.

Для стратегического управления предприятием важнейшим является выявление и предупреждение опасных и проблемных ситуаций. Здесь большое значение имеет диагностика трудовых ресурсов. Выявить проблему в общем её виде можно через осознание и установление симптомов затруднительного положения. Предлагаем использовать концепцию управления «тактики поручений» для развития мотивационного менеджмента на предприятиях.

На средних и крупных предприятиях на каждого управленца количество подотчётных ему работников в течение рабочего периода меняется, поэтому становится необходимым делегирование части полномочий руководителям нижнего звена и персоналу.

Руководитель предприятия, делегируя подчинённым новые полномочия, не уменьшает своё влияние, а наоборот получает дополнительную власть, особенно если это способствует повышению показателей эффективности использования трудовых ресурсов и хозяйственной деятельности предприятия в целом.

В развитии мотивационного менеджмента не менее важную роль для эффективного использования трудовых ресурсов играет их адаптация к трудовой деятельности (рис. 2.).

Рис. 2. Риски использования трудовых ресурсов
Источник: составлено автором на основе [3; 4; 12]

Обеспечение адаптации в контексте мотивационного менеджмента сводит к минимуму расходы предприятий, создаёт активное взаимодействие между вновь принятыми работниками и профессионалами, способствует росту производительности труда, снижению текучести трудовых ресурсов, формированию отношений в трудовом коллективе, положительному воздействию на качество продукции и конкурентоспособности [12, с. 138].

В современных условиях развития предприятий возникает задача подготовки профессиональных кадров, что, в конечном счёте, влияет на их конкурентоспособность, рентабельность, прибыль и производительность труда. Большое количество предприятий на рынке труда теряют лидирующие позиции по престижности и оплате труда именно из-за недостаточного образовательно-квалификационного уровня трудовых ресурсов [4, с. 88-89].

Внедрение прогрессивных форм обучения улучшит эффективность использования трудовых ресурсов, что является неоспоримым условием развития мотивационного менеджмента. В частности, коучинг будет способствовать самостоятельному обучению и развитию работника, который вследствие повышения своей компетенции сможет самостоятельно решать возникающие проблемы. Тренинги сформируют необходимые компетентности для решения профессиональных задач, помогут оценивать и анализировать полученную информацию, а консультирование даст рекомендации по дальнейшей работе [12, с. 140].

Очевидно, что эффективное использование трудовых ресурсов невозможно без внедрения мотивационного менеджмента на предприятии, основой которого является мотивация труда, которая осуществляется в виде вознаграждения, а именно заработной платы. Однако важно помнить и о том, что необходимо использовать и нематериальную мотивацию работников, учитывать их потребности.

Внедрение и развитие мотивационного менеджмента может быть успешным только тогда, когда предприятие и его трудовые ресурсы смогут соответствующим образом адаптироваться к условиям рынка.

Учитывая риски психологического климата, недостаточность собственных финансовых резервов, неготовность работников самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность за повышение квалификации, целесообразно формирование системы привилегий, бонусов и льгот.

Для эффективного использования трудовых ресурсов мотивационный менеджмент должен быть направлен на достижение конечной цели деятельности предприятия и базироваться на разработке новых подходов и приоритетов по мотивации, быть направленным на каждого работника, служащего, менеджера.

Выделим комплекс факторов, способствующих эффективному использованию трудовых ресурсов на предприятиях. Они разделены на три группы: экономические, кадровые и материально-технические (рис. 3). Слаженное функционирование всех этих групп обеспечит развитие мотивационного менеджмента, поэтому будет способствовать повышению производительности труда.

Значительное внимание следует уделить интенсификации производства как условия для повышения производительности труда и эффективного использования трудовых ресурсов. С этой целью необходимо укреплять материально-техническую базу предприятий, особенно это касается таких основных производственных фондов, как машины и оборудование, непосредственно влияющих на производственный процесс.

Развитие мотивационного менеджмента в перспективе будет способствовать повышению эффективности использования трудовых ресурсов, а вместе с тем и производительности труда, что в целом улучшит все показатели деятельности предприятия.

Изменения, происходящие сейчас на рынке труда, дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы требуют пересмотра мотивации трудовых ресурсов,

которая не только способствовала бы устойчивому финансовому состоянию предприятия, но и положительно влияла бы на стимулирование работников. Если говорить о современном положении дел относительно мотивационного менеджмента, то определяющую роль играет материальное поощрение, социальные гарантии, страхование, льготное кредитование [8, с. 65].

Рис. 3. Комплекс факторов воздействия на мотивационный менеджмент

Источник: составлено автором на основе [2; 6; 8]

При правильной организации мотивационного менеджмента работники не только реализуют свои внутренние запросы, но и удовлетворяют свои повседневные потребности. Конечно, это является положительным фактором материального стимулирования, однако полностью согласиться с такой позицией мы не можем, потому что ведущее место принадлежит личному интересу работников.

Эффективность использования трудовых ресурсов напрямую зависит от правильного управления мотивацией, которое направлено на удовлетворение потребностей работников. В условиях рыночной экономики формирование отношений между предприятием и персоналом происходит в совершенно ином формате. Цель предприятия – получение прибыли при незначительных затратах, цель работников – получить максимальное материальное вознаграждение и удовлетворить возрастающие социальные потребности [6, с. 468].

Для развития мотивационного менеджмента необходимо создать материальные и нематериальные формы стимулирования труда наёмных работников. В контексте этого целесообразно разработать и принять Коллективное соглашение между сторонами, в котором учесть все аспекты мотивационного менеджмента, далее разделить персонал по группам оплаты труда, объёму выполненных работ, видам деятельности в зависимости от их обязанностей, организовать участие персонала в распределении финансовых результатов предприятия, внедрить гибкие мотивационно-социальные льготы.

Суть мотивационного менеджмента заключается в его направлении на повышение эффективности производства продукции и, как следствие, достижения конечного финансового результата предприятия в целом. Развитие мотивационного менеджмента тесно связано с прибылью предприятия, лежащей в основе формирования материальных фондов для стимулирования работников.

Мотивационный менеджмент на предприятии – это комплекс мер, направленных на повышение прибыли предприятий на основе мотивационных факторов, направленных

на повышение эффективности и качества труда всех работников в целом и каждого в частности. Основой является то, что человек относится к определённому трудовому коллективу, к определённой социальной группе, которая раскрывает потребность заботиться не только об индивидуальных интересах, но и о групповых [7, с. 10].

Как показывает практика, повышение авторитета работника в коллективе несёт в себе моральное поощрение, равнозначное материальному.

Мотивационный менеджмент будет эффективным, если он правильно организован и учитывает пол, возраст, семейное положение, социальный статус, а также особенности работников. Причинами низкой мотивации труда на предприятиях являются:

- низкая оценка привлекательности ожидаемой мотивации;
- сомнения работника в том, что его активность будет замечена руководством и приведёт к эффективному результату;
- обеспечение материальных и социальных потребностей работников не в полном объёме.

Соответственно, понимание важности проблемы позволяет руководителю определить направления деятельности по повышению уровня мотивации подчинённых. Целесообразность такого анализа позволяет выявить систему стимулов на предприятии. Как правило, реальная оценка влияния этих стимулов на работников осуществляется посредством социологического опроса, критерии которого указаны в анкете. Формирование мотивационного менеджмента целесообразно осуществлять поэтапно (рис. 4).

Рис. 4. Организационный механизм формирования мотивационного менеджмента на предприятии

Источник: составлено автором на основе [7; 10]

Эффективная система мотивационного менеджмента на предприятиях включает в себя:

– определение необходимости использования инструментов мотивационного менеджмента;

– качественную оценку внутреннего состояния работников, особенно желающих учиться (при отборе кандидатов на вакантные должности ключевым должно быть их стремление к самосовершенствованию);

– при формировании персонала создание внутреннего эффекта конкуренции, то есть выявление лиц, участвующих в корпоративном развитии;

– улучшение социально-экономической среды. Здесь важны нормальный психологический климат в коллективе, доверительные отношения между персоналом и руководством, возможность карьерного роста и повышения рыночной стоимости сотрудников посредством участия в тренингах, получения международных сертификатов, а затем и получения новых знаний.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Мотивационный менеджмент нуждается в сочетании экономических и социально-психологических методов управления. Результаты деятельности предприятия зависят от психологических факторов работников. Руководство предприятия должно осознать и обеспечить благоприятный психологический климат в коллективе, что станет инструментом воздействия на каждого сотрудника для выполнения им поставленных задач и направления его психологии в нужном русле. Такие методы обеспечат в будущем на предприятиях повышение производительности труда, эффективности производства и качества продукции.

Препятствием к использованию морально-психологических методов мотивационного менеджмента остаётся низкий уровень управленческой культуры. Большинство руководителей являются профессионалами в сфере организации и управления производственными процессами и имеют большой опыт работы. Однако не все из них знакомы с современными технологиями мотивационного менеджмента. А молодёжь в такой среде через несколько лет уже не пытается что-либо изменить. Поэтому развитие мотивационного менеджмента должно обеспечивать, как уже отмечалось, сочетание интересов предприятия и персонала. Этот процесс должен быть непрерывным и оперативно реагировать на изменения внутренней и внешней среды на предприятии. Мотивационный менеджмент направлен на повышение эффективности использования трудовых ресурсов в производственном процессе с целью выпуска конкурентоспособной продукции высокого качества с последующей её реализацией на внутренних и внешних рынках.

Дальнейшие исследования в данном направлении могут быть сосредоточены на совершенствовании методических подходов к оценке эффективности мотивационного менеджмента, которые бы комплексно учитывали производственные факторы, экономические методы и мотивационные инструменты, связанные с трудовой деятельностью работников и влияющие на её улучшение.

Список использованных источников

1. Барчан, Н.Н. Модель совершенствования организации производственного процесса / Н.Н. Барчан // Фотинские чтения. – 2018. – № 1 (9). – С. 329-334.

2. Васильева, Л.А. Факторы, влияющие на эффективность использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве / Л.А. Васильева, Н.В. Проваленова // Вестник НГИЭИ. – 2022. – № 6 (133). – С. 112-120.

3. Винокуров, К.Э. Роль трудовых ресурсов в системе управления рисками предприятия / К.Э. Винокуров, Д.В. Корнеев // Академическая публицистика. – 2022. – № 1-1. – С. 12-18.

4. Завалий, К.А. Вовлечённость персонала как инструмент повышения эффективности управления трудовыми ресурсами / К.А. Завалий // Экономика и бизнес : теория и практика. – 2019. – № 9. – С. 88-91.

5. Зайцева, А.А. Мотивация как социально-психологическая функция в системе управления организацией / А.А. Зайцева, М.С. Стадник // *Еромен. Global.* – 2022. – № 32. – С. 75-83.

6. Зверева, С.А. Факторы, влияющие на эффективное использование трудовых ресурсов предприятия / С.А. Зверева, Ю.В. Микляева, И.В. Хорина // *Теория права и межгосударственных отношений.* – 2021. – Т. 1. – № 8 (20). – С. 466-470.

7. Ильченко, С.В. Мотивация трудовой деятельности персонала как основа кадрового менеджмента / С.В. Ильченко, Е.В. Павлова // *Строительство. Экономика и управление.* – 2018. – № 2 (30). – С. 9-14.

8. Ишмеева, А.С. Мотивационные факторы поведения работника в процессе трудовой деятельности / А.С. Ишмеева, Ю.Н. Зинова, Р.И. Маликов // *Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика.* – 2021. – № 4 (38). – С. 63-68.

9. Лытнёва, Н.А. Стратегический анализ кадровой политики организаций / Н.А. Лытнёва, В.П. Германская, Н.В. Парушина // *Вестник ОрелГИЭТ.* – 2017. – № 3 (41). – С. 47-53.

10. Мингалёва, Ж.А. Общая концептуальная модель организационно-мотивационного механизма / Ж.А. Мингалёва, Л.Н. Депутатова // *Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки.* – 2019. – № 1. – С. 189-200.

11. Минченков, А.Ю. Предложение оптимизации кадровой политики компании на основе метода SWOT-анализа / А.Ю. Минченков, Н.В. Климова // *Инновационная экономика : перспективы развития и совершенствования.* – 2018. – № 4 (30). – С. 64-70.

12. Пахомов, А.В. Трудовые ресурсы предприятия и кадровые риски, связанные с адаптацией новых сотрудников к условиям работы / А.В. Пахомов, Т.Д. Сургаева, Г.В. Пукач, И.М. Кублин // *Экономика устойчивого развития.* – 2021. – № 4 (48). – С. 137-142.

УДК 005.95:339

DOI

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ МЕНЕДЖЕРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

**ЗАЛАВСКАЯ А.В.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «управление деловой карьерой». Рассмотрены элементы системы управления карьерой управленческих кадров внешнеэкономической деятельности, а также инструменты деловой карьеры в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: деловая карьера, система управления карьерой, карьера, управление карьерой, управленческие кадры, менеджер внешнеэкономической деятельности